

**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ В «ИДЕНТИЧНОСТИ»
СИНЬ-ИН ХО****REPRESENTATION OF CULTURAL CODES IN "IDENTITY" BY SIN-
YING HO****ПРИГАРИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА,**
*Санкт-Петербургский государственный университет.***PRIGARINA IRINA ALEKSEEVNA,**
Saint-Petersburg State University.

В данной статье рассматривается, как современная китайская художница Синь-Ин Хо использует фарфор как традиционный китайский материал для выражения современных идей, сочетая древние техники с инновационным подходом. На примере произведения «Идентичность» обсуждается, как ее художественное творчество отражает влияние различных культур и опыт миграции на формирование личной и коллективной идентичности. Исследуется, как художница интегрирует и трансформирует символы и знаки различных культурных традиций, создавая новые смыслы и контексты. Основное внимание уделяется многоуровневому значению работы, которая, с одной стороны, отражает личные поиски Синь-Ин Хо, а с другой – может быть спроецирована на более широкие практики в области современного искусства и культуры. Анализируются теории культурной идентичности, культурной и исторической памяти, а также постколониальные исследования, что позволяет глубже понять значимость творчества Синь-Ин Хо в контексте современного искусства и культурологических исследований. В результате сделан вывод о значимости творчества Синь-Ин Хо для поддержания диалога между традицией и современностью, Востоком и Западом, а также переосмысления культурного наследия в условиях глобализации.

This article examines how modern Chinese artist Sin-ying Ho uses porcelain as a traditional Chinese material to express modern ideas, combining ancient techniques with an innovative approach. Using the example of the work "Identity", it is discussed how her artistic work reflects the influence of different cultures and the experience of migration on the formation of personal and collective identity. It explores how the artist integrates and transforms symbols and signs of various cultural traditions, creating new meanings and contexts. The main focus is on the multilevel significance of the work, which, on the one hand, reflects the personal quest of Sin-ying Ho, and on the other hand, can be projected onto broader practices in the field of contemporary art and culture. The theories of cultural identity, cultural and historical memory, as well as postcolonial studies are analyzed, which allows for a deeper understanding of the significance of Sin-ying Ho's work in the context of contemporary art and cultural studies. As a result, the conclusion is made about the importance of Sin-ying Ho's work for maintaining a dialogue between tradition and modernity, East and West, as well as rethinking cultural heritage in the context of globalization.

Ключевые слова: Синь-ин Хо, культурная идентичность в искусстве, фарфор в современном искусстве, китайская художественная диаспора, Восток и Запад, взаимодействие культур в искусстве, культурная память в искусстве, транскультурные исследования.

Key words: Sin-ying Ho, cultural identity in art, porcelain in contemporary art, Chinese art diaspora, East and West, cultural interaction in art, cultural memory in art, transcultural studies.

Художники, проживающие за пределами Китая, часто используют свои произведения для выражения и сохранения культурных воспоминаний, что позволяет им укрепить связь с родиной и одновременно адаптироваться к новой культурной среде. В этом контексте, работы таких художников могут быть рассмотрены как акты культурной коммеморации, способствующие сохранению и передаче культурного наследия. Общее пространство опыта китайской диаспоры включает в себя множество схожих аспектов, которые объединяют художников, проживающих за рубежом. Эти элементы охватывают воспоминания о культурных традициях, языковые практики и визуальные символы, которые формируют основу их культурной идентичности. Для многих из них, идентичность является фрагментированной, поскольку они сочетают китайскую культурную основу с компонентами культуры стран проживания. Эта фрагментация часто выражается в их художественных работах, где традиционные китайские мотивы переплетаются с современными западными элементами.

Синь-ин Хо (Sin-ying Ho) – современная китайская художница-керамист, известная своими произведениями в области фарфора, сочетающими традиционные китайские техники с современными темами. Родившись в Гонконге, а затем эмигрировав в Канаду, она получила степень бакалавра искусств в Колледже искусств и дизайна Новой Шотландии и степень магистра искусств в Университете штата Луизиана. В настоящее время Хо является доцентом факультета искусств Квинс-колледжа Городского университета Нью-Йорка, где преподает искусство керамики [7]. Ее личный межкультурный опыт оказал значительное влияние на ее творческий путь. Работы художницы часто отражают влияние глобализации, исследуя темы миграции, культурной идентичности и взаимодействия восточной и западной эстетики, тем самым делая ее искусство мостом между двумя мирами, демонстрируя, как традиционные техники и символика могут быть переосмыслены в контексте современной глобальной культуры, частью которой она является. Ярким иллюстративным примером подобного подхода выступает произведение «Идентичность» (“Identity”) (Рис. 1), созданное в 2001 году. Внешне напоминающее типичный китайский сосуд для хранения вина и зерна (гуань), оно обладает множеством символических и культурных слоев.

Культурная идентичность и культурная память как часть *memory studies* в современном искусстве являются востребованным направлением в контексте научных исследований, раскрывающих сложные аспекты миграции, глобализации и исторической памяти. Настоящая статья восполняет пробел в изучении творчества Синь-ин Хо в отечественной историографии и дополняет немногие существующие зарубежные источники (Алекс Берчмор, Дениз Патри Лейди и др.). Комплексный подход к анализу произведения «Идентичность», которое рассматривается не только как художественный объект, но и как культурный феномен, отражающий сложные процессы глобализации и культурной адаптации, обуславливает научную новизну. Исследование также вносит вклад в понимание того, как современные художники китайской диаспоры переосмысливают традиционные локальные материалы и символику в своих работах, создавая новые формы выражения культурной идентичности.

Обращение к фарфору как к основному медиуму связывает современную практику Синь-Ин Хо с многовековыми традициями, тем самым сохраняя и переосмысливая культурную память для современной аудитории. Фарфор, как материал, имеет глубокие корни в китайской культуре и искусстве, его расцвет пришелся на правление династий Тан (618-906 гг.) и Сун (960-1279 гг.). Использование фарфора в работах Синь-Ин Хо, и особенно в произведении «Идентичность», позволяет художнице обращаться к богатому культурному наследию и одновременно внедрять инновационные подходы. Применение традиционных техник изготовления фарфора Цзиндэчжэнь в сочетании с современными цифровыми методами подчеркивает синтез прошлого и настоящего, а также диалог между традицией и современностью. Цзиндэчжэнь, известный как «фарфоровая столица» Китая, славится своими высококачественными изделиями из фарфора. Синь-ин Хо, используя методы, разработанные в этом ре-

гионе, такие как ручная роспись подглазурными кобальтовыми красками, дополняя это цифровой декалькоманией, создает произведения, которые отражают его уникальное видение и культурный опыт.

Рис. 1. Синь-ин Хо. Идентичность. 2001

Важно остановиться на форме сосуда, с его характерными широкими плечами, узким горлом и сферическим корпусом, сужающимся книзу. Керамические вазы часто сопоставляются с человеческим телом, особенно с женским, благодаря их форме, повторяющей изгибы и контуры женского тела. Эта интерпретация поддерживается работами некоторых исследователей, которые изучают проявление телесности в керамике. Например, в статье «Воплощенная красота: феминизация китайской керамики в Китае и Европе XVIII века» Хэ Фэн упоминает о том, как различные китайские литераторы сравнивали керамические сосуды с телом прекрасной дамы, выделяя форму мейренцзянь (meirenjian) как одну из основных для визуальной характеристики фарфоровых сосудов [5, pp. 98-114]. В «Идентичности» форма вазы также вызывает ассоциации с женской фигурой, что усиливает символику культурной и личной идентичности, воплощенной в этом объекте. В этом контексте произведение Синь-Ин Хо становится не только артефактом культурного наследия, но и символом женской телесности и идентичности.

Цветовая палитра узоров на вазе включает два основных цвета – красный и синий, что вызывает, в первую очередь, ассоциации с традиционной росписью китайского фарфора. Также этот выбор цветовой гаммы отсылает к стилю шинуазри, возникшему в Европе в XVIII веке, который интерпретировал и стилизовал китайское искусство в контексте западной эстетики. Синий цвет, традиционно используемый в китайской керамике, символизирует небеса, бессмертие и духовность. Сочетание белого и синего часто ассоциируется с китайским фарфором благодаря знаменитой кобальтовой росписи, которая стала символом изысканности и мастерства. Красный цвет, напротив, был выбран для контраста и символизирует западные элементы. В западной культуре красный часто ассоциируется с энергией, страстью

и революцией. Включение красного цвета в узоры на вазе демонстрирует влияние западной эстетики и ее интеграцию с восточными традициями, создавая тем самым визуальный диалог между двумя культурами. Также использование обоих цветов можно рассматривать как метафору культурной эволюции Синь-Ин Хо. Подобно полюсам магнита, они создают напряжение и притяжение, символизируя ее культурное путешествие. Синий цвет представляет ее прошлое и культурное наследие, тогда как красный цвет символизирует ее настоящее и будущее, связанные с западными культурными влияниями. Этот контраст между синим и красным отражает не только ее личную историю, но и ее художественный путь, который характеризуется постоянным диалогом между восточными и западными культурными традициями.

Чтобы создать впечатление, что это «просто еще одна экспортная продукция» [4, р. 25]. Эта метафора подчеркивает стратегическое использование художницей визуальных элементов для сокрытия глубинного смысла и многослойной культурной идентичности, заключенной в ее произведении. С другой стороны, эти иероглифы являются частью повседневной жизни многих китайцев и широко используются в китайской культуре и находятся на предметах искусства, керамике, вышивке, архитектуре и украшениях. Иероглиф 福 (fú) символизирует счастье и благополучие. В китайской культуре это один из наиболее часто встречающихся символов, особенно во время празднования Китайского Нового года. Китайцы часто размещают этот иероглиф на дверях своих домов, веря, что это привлечет удачу и счастье в дом. Иероглиф 祿 (lù) связан с богатством, карьерой и материальным благополучием. Этот символ часто ассоциируется с конфуцианскими ценностями, где успех в карьере и общественное признание играют важную роль. В древнем Китае он также означал жалование чиновников и служил символом официального статуса и признания. Иероглиф 壽 (shòu) символизирует долголетие и здоровье, и является центральной темой в даосской философии. Долголетие рассматривается как высшая форма благословения, отражающая гармонию и баланс в жизни человека. Этот символ часто встречается на подарках и украшениях, предназначенных для пожилых людей, чтобы пожелать им долгих лет жизни. В произведении «Идентичность» эти иероглифы выступают в качестве элемента культурной и исторической памяти художницы и служат важным культурным маркером, который является одним из аспектов культурной идентичности и наследия. Вероятнее всего, они были частью ее семейной среды, где они служили напоминанием о традиционных ценностях и верованиях, и их включение в общий орнамент сосуда может отражать ее личное стремление к сохранению культурных традиций и их передаче в новом контексте, объединяя ее прошлое с настоящим. Таким образом, воспроизведение этих иероглифов является, во-первых, актом сохранения и передачи культурных ценностей; во-вторых, выражением личных воспоминаний и эмоциональной связи с культурой предков, и, наконец, формой диалога между традицией и современностью, где Синь-Ин Хо использует традиционные символы для создания нового художественного контекста.

На тулове сосуда присутствуют узоры из изгибающихся листьев, напоминающие картуши в стиле рококо – символы, которые в европейском искусстве изображались на гербах представителей аристократических родов [6, р.3], но на самом деле представляющие собой «псевдоклассические медальоны, вызывающие сравнение с гербовыми изделиями, изготовлявшимися по заказу европейских и североамериканских меценатов в Цзиндэчжэне в семнадцатом-девятнадцатом веках» [3, р. 63]. Нанесенные с помощью цифровой печати, они выделяются красным цветом на контрасте с общим фоном, что привлекает внимание наблюдателя к конкретной области вазы и служит акцентированию важных тематических аспектов, связанных с идентичностью художницы. Такое визуальное выделение на основе цветового контраста, является одной из стратегий для передачи тематического значения и смыслового по-

сыла, и наблюдается и в других ее работах при сопоставлении восточных и западных элементов. Эта комбинация представляет собой культурный синтез, объединяя элементы китайской и западной традиций. Внутри пяти из этих картушей содержатся данные удостоверения личности художницы и иные документы, фиксирующие отсылки к разным местам ее пребывания в течение жизни, такие как ID card Hong Kong, British National (overseas) passport, Canadian passport, Chinese travel visa и US Green Card. Присутствие этих документов на сосуде имеет глубокое личное значение для художницы, обозначая ее миграцию и адаптацию к различным культурам, становясь центральной и самой важной частью вазы, фактически, тем, что лежит в основе названия произведения «Идентичность». Они символизируют ее путешествие через различные культуры и ее попытку сохранить и определить свою идентичность в условиях постоянных изменений и перемещений. Всего получается пять документов. В шестом картуше оставлено пустое место, что означает потенциальную открытость и гибкость художницы к новым культурным опытам. Этот символический жест также демонстрирует возможное дополнение новыми аспектами ее биографии и культурной принадлежности в будущем. Исследователи, такие как Жиль Делез и Феликс Гваттари, в своих работах обсуждают концепцию «становления», которая подразумевает непрерывный процесс изменения и эволюции идентичности. Актуальное – это не состояние, в котором мы находимся, а процесс нашего становления и изменений. Оно отражает непрерывное движение и трансформацию, происходящую с нами в данный момент. Настоящее, напротив, - это то, что мы уже есть, но что постепенно утрачивает свою актуальность, поскольку мы продолжаем меняться [2, с. 131]. В этом контексте пустой картуш символизирует не завершенность, а постоянное становление, готовность к новым влияниям и трансформациям.

Отдельное значение имеют имена, воспроизведенные на поверхности сосуда. В переходных частях вазы горизонтальными полосами неоднократно повторяется западное имя художницы - Cassandra. Это дополняется написанием ее китайского имени (何善影 – hé shàn yǐng, Хэ Шань Ин) на двух языках - китайских иероглифах и латинице, что позволяет сравнивать и переплетать различные лингвистические и графические системы, подчеркивая гибкость и многогранность художественного выражения. Такое многократное представление имен сводит их к орнаментальным мотивам, что может трактоваться как попытка нивелирования различий между восточной и западной культурой, а также как символическое выражение многослойности и многомерности культурной идентичности художницы. Также такой прием создает эффект сближения двух культурных идентичностей, указывая на их взаимосвязь и переплетение, что является символическим выражением гармонии и синтеза культурных элементов. Это коррелирует с концептуальными идеями Хоми Бабы, который утверждает, что гибридные идентичности возникают в «третьем пространстве» - месте пересечения различных культурных влияний. Этот лингвистический синтез символизирует адаптацию и интеграцию художницы в различных культурных контекстах, подчеркивая ее способность существовать и выражать себя в гибридном культурном пространстве.

Остальные узоры – цветочные мотивы, павлиньи перья и т.д. взяты из сборника «Грамматика орнамента», составленным Оуэном Джонсом. Джонс, английский архитектор и дизайнер, первым зафиксировал эти узоры, затем они были переосмыслены и адаптированы Синь-Ин Хо. Эта двойная адаптация представляет собой интересный пример культурной трансформации и гибридизации, подчеркивая, что кажущаяся китайскость узоров на вазе на самом деле является результатом многократного культурного обмена и интерпретаций, что демонстрирует, как визуальные элементы могут скрывать сложные истории культурного обмена. Это явление можно рассматривать как пример "мимикрии" в постколониальной теории, где внешняя форма заимствуется и адаптируется для создания нового, гибридного значения. На первый взгляд, перед зрителем предстает китайский сосуд, покрытый узорами с китайскими мотивами. Однако, при более внимательном рассмотрении, становится очевид-

но, что внешний вид и декоративные элементы этого произведения не так просты, как могут показаться, и есть различные нюансировки, которые дают более верное представление об объекте. Также и с самой художницей. Ее идентифицируют как китайку, что весьма поверхностно, так как есть тонкости и аспекты ее личной идентичности, в которую включаются различные культуры. Соответственно этот сосуд не просто объект декоративного искусства, а символическая репрезентация самой Синь-Ин Хо: разрозненные изображения становятся единым целым, подобно тому, как различные части ее жизни и культурные влияния формируют ее как личность.

Все эти документы, имена, узоры – часть культуры как «комплекса, обеспечивающего идентичность группы знания, объективированного в символических формах» [1, с. 95]. Они являются отражением социальной и культурной идентичности, а также коллективной культурной памяти, что отражает симбиотический характер транскультурной динамики. Важно подчеркнуть, что передача культурных элементов на поверхности сосуда не направлена на гомогенизацию или упрощение культурных различий. Вместо этого произведение акцентирует сложность интеграции и взаимодействия различных культурных компонентов. Этот подход рассматривается как позитивное явление, которое обозначает формирование более глубокого и комплексного образа целого, что создает возможность для интерпретации и анализа разветвленности культурных взаимосвязей и свидетельствует о динамической природе культурной идентичности, которая не ограничивается географическими или культурными рамками, а включает в себя взаимодействие и влияние различных культурных традиций и контекстов. «Текст» вазы транслирует комплексную самоидентификацию Синь-ин Хо как члена разных социальных групп.

Произведение «Идентичность» Синь-Ин Хо является ярким примером художественного исследования культурной памяти и гибридной идентичности. Оно представляет собой вместилище фрагментарного «я» художницы, отражая ее движение по различным культурным и географическим ландшафтам. Оно превращается в место встречи культурных традиций, представляя собой синтез исторических и современных элементов. Включение ее имен на разных языках и в различных графических системах подчеркивает гибридность ее культурной идентичности. В дальнейшем эти поиски и размышления художницы о взаимодействии культур будут отражены во многих других ее произведениях, таких, как, например, «Один мир, много народов №2», «Тарабарщина №3», «Сад мира №1» и др. Данное исследование может быть полезным для дальнейших научных работ, направленных на изучение культурной памяти, идентичности и миграционных процессов в современном искусстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности; пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. 370 с.
2. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с фр. и послесл. С. Зенкина. М.: Академический Проект, 2009. 261 с.
3. Burchmore A. “Splendid Deformities”. An Emancipatory Critique of Cultural Homogeneity in Sin-ying Ho’s Deformed Ceramics // View. Theories and Practices of Visual Culture. Widok. Foundation for Visual Culture, 2019. Vol. 24. pp. 38-77.
4. Burton P. Interview with Sin-ying Ho // Burton, “Tradition in Flux”.
5. Montreal: Cahiers métiers d’art / Craft Journal, Front cover, Vol. 1. 2007. pp.21-47.
6. Feng H. Embodied Beauty: Feminising Chinese Ceramics in Eighteenth-Century China and Europe // Wechselblicke. Zwischen China und Europa 1669-1907 [Exchanging Gazes: Between China and Europe 1669-1907], edited by Matthias Weiß, Eva-Maria Troelenberg and Joachim Brand. Berlin and Petersberg: Staatliche Museen zu Berlin and Michael Imhof Verlag, 2017. pp. 98-114.

7. Leidy D.P. Sin-ying Ho. Past forward, 2018. 16 p.
8. Sin-ying Ho. Biography. Official website. URL: <https://sinyingho.com/biography> (дата обращения: 10.04.2024).

© Пригарина И.А., 2024.